

RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES DEL CONCENTRADO DE LODOS DE DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

Sara Rodríguez-Rubio¹, Magdalena Cifuentes-Cabezas¹, Silvia Álvarez-Blanco^{1,2}, José Antonio Mendoza-Roca^{1,2}

¹Research Institute for Industrial, Radiophysical and Environmental Safety (ISIRYM), Universitat Politècnica de València, C/Camino de Vera S/N, 46022 Valencia, Spain

²Department of Chemical and Nuclear Engineering, Universitat Politècnica de València, C/Camino de Vera S/N, 46022 Valencia, Spain

Palabras clave: Concentrado de lodos; recuperación de nutrientes; precipitación, contactor de membrana; adsorción con resinas

El crecimiento de la población mundial, junto con el alto nivel de industrialización y la restrictiva legislación para el tratamiento de aguas residuales implican que la gestión de los residuos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (EDAR) adquiera una importancia capital para la protección. El principal e inevitable subproducto de la EDAR son los lodos, los cuales están asociados al tratamiento primario y secundario, rondando anualmente en 240 millones de toneladas métricas húmedas. Estos lodos deben ser tratados antes de su eliminación para disminuir su volumen y reducir el impacto en el medio ambiente y la salud pública. La digestión anaerobia es un método ampliamente utilizado para su tratamiento, consiguiendo una reducción de materia orgánica y la generación de bioenergía en forma de biogás. Este tratamiento a su vez genera dos subproductos, una corriente líquida (concentrado de lodos) y una fracción sólida (biosólidos) [1]. Actualmente, la fracción líquida obtenida en este proceso de deshidratación es recirculada en cabecera de la planta depuradora. Sin embargo, posee alto contenido en nutrientes, como nitrógeno, potasio y fósforo, convirtiéndola en un efluente de alto valor añadido. La recuperación de estos nutrientes podría ser una excelente alternativa para la producción de fertilizantes, ya que, en los últimos años, la demanda de estos ha aumentado continuamente en respuesta al aumento de la producción de alimentos para una población en rápido crecimiento [2].

El objetivo de este trabajo es recuperar, en su máxima cantidad, los nutrientes que se encuentran en este concentrado de lodos procedentes de la depuradora. Teniendo en cuenta la naturaleza de los nutrientes, se proponen distintas técnicas para su recuperación. Por un lado, la recuperación de amonio se estudió mediante contactor de membranas, y también mediante precipitación en forma de estruvita, mineral de fosfato hidratado de amonio y magnesio (MAP, $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). Para la recuperación de potasio se utilizó también la precipitación, pero en este caso de fosfato potásico magnésico (MPP, $\text{MgKPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), como también su recuperación mediante resinas de intercambio iónico. Para ello, primero se llevó a cabo la recuperación de amonio, y después, se recuperó el potasio de la misma corriente. En primera instancia se decidió trabajar con una solución modelo, simulando el concentrado de lodos real, luego bajo las mejores condiciones de trabajo se utilizó concentrado de lodo proveniente de una EDAR.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que se logró recuperar ambos nutrientes. Por un lado, para la recuperación de amonio, si bien ambas tecnologías probadas logran recuperarlo en grandes cantidades, el contactor de membranas se presenta como la mejor en comparación a la precipitación de estruvita. En cuanto a la recuperación de potasio, la adsorción mediante resinas fue la tecnología que presentó mejores resultados, recuperando entre 0.4 y 1.2 gramos de potasio por cada 5 litros de muestra de escurrido de centrifuga de EDAR.

Finalmente, aunque el estudio presentó buenos resultados, seguimos en continuo desarrollo tanto de mejoras en las tecnologías ya analizadas como nuevas propuestas para lograr mejores recuperaciones de nutrientes con mayor pureza.

Agradecimientos

Los autores agradecen a FACSA (SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.), BIOVIC CONSULTING S.L. y a las empresas INDEREN (INGENIERÍA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L.) por apoyar este trabajo en el marco del proyecto BIOFERES financiado por la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat Valenciana

Referencias

- [1] M. Cifuentes-Cabezas, M.J. Luján-Facundo, B. Cuartas-Urbe, A. Iborra-Clar, J.A. Mendoza-Roca. Nitrogen recovery from sludge centrate by membrane contactor: Influence of operating parameters and cleaning conditions. *J. Environ. Manage.* 341 (2023) 118051.
- [2] Y. Gao, B. Liang, H. Chen, P. Yin. An experimental study on the recovery of potassium (K) and phosphorous (P) from synthetic urine by crystallization of magnesium potassium phosphate. *Chem. Eng. J.* 337 (2018) 19-29.